

ILMIY TADQIQOT FAOLIYATIGA YANGICHA YONDASHUVLAR

Abduvoris Tolipov
Oriental universiteti magistranti

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'limning magistratura bosqichida tashkil etiladigan ilmiy tadqiqotlar va ularning metodlari, ilmiy tadqiqot faoliyatini nazariy-metodologik asoslari tahlil etilgan. Unda ilmiy - nazariy bilimlarini shakllantirish jarayonlari, ularni fanlararo o'zaro dialektik asosda tashkil etishining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: ilm, ilmiy tadqiqot, bilim, nazariya, metodologiya, dialektika, tadqiqotchi, ta'lim, tajriba, oliy o'quv yurti, ilmiy bilish, yondashuv.

Аннотация: В статье анализируются научные исследования и их методы, теоретические и методологические основы научно-исследовательской деятельности, организованной на уровне магистратуры высшего образования. Описываются процессы формирования научно-теоретических знаний, важность их организации на междисциплинарной диалектической основе.

Annotation: The article analyzes scientific researches and their methods, theoretical and methodological bases of scientific research activities organized at the master's level of higher education. It describes the processes of formation of scientific and theoretical knowledge, the importance of organizing them on an interdisciplinary dialectical basis.

Keywords: science, scientific research, knowledge, theory, methodology, dialectic, researcher, education, experience, university, scientific knowledge, approach.

Kirish. O'zbekiston taraqqiyot yo'lining izchilligi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalarda va innovatsion, ilmiy tadqiqot yo'nalishlarida ro'y berayotgan chuqur islohotlar, ayniqsa oliy ta'lim tizimida amlaga oshirilayotgan jadal o'zgarishlar va tayyorlanayotgan ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar salohiyatiga bog'liqdir. Bu borada tizimda ilmiy tadqiqotlarni samarali tashkil qilish, bo'lajak ilmiy tadqiqotchilar salohiyatini yanada oshirish, sohaning nazariy-metodologik jihatlariga e'tibor qaratish muhim. Shu maqsadda magistratura talabalariga dastlabki ilmiy faoliyatni tashkil qilish, ilmiy tadqiqot sohalarining nazariy-metodologik jihatlarini tahlil qilishda ilk ilmiy tadqiqot faoliyatining metodik va amaliy jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Birinchidan, talabalarda ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilishning nazariy, ilmiy va amaliy xususiyatlari haqida keng tushunchalarni shakllantirish va ularni yanada takomillashtirish hamda amaliyotda foydalanish malakalarini shakllantirishga xizmat qilishi zarur;

Ikkinchidan, ilmiy bilimlarni mustahkamlash asosida olamni tushunishga doir nazariy-metodologik tasavvurlarni boyitish, ilmiy tadqiqotchilarda ilmiy fikrlash va faoliyat ko'nikmalarini hosil qilishga ko'maklashish muhim;

Uchinchidan, ilmiy bilishning nazariy metodologiyasi asosida bo'lajak tadqiqotchilarning falsafiy, ilmiy - nazariy bilimlarini o'zaro dialektik asosda yanada chuqurroq o'zlashtirishlarini ta'minlashga xizmat qiladi;

To'rtinchidan, ilmiy tadqiqotchilardan ilmiy bilishning yangi zamonaviy usullari, yondoshuvlaridan o'z ilmiy tadqiqotlari jarayonida qo'llash va ularni amaliy o'zlashtira bilishlariga yordamlashish ahamiyatlidir;

Beshinchidan, nazariy-metodologik asos sifatida ilmiy tadqiqotchilar faoliyatida yangicha innovatsion g'oyalar va texnologiyalar hamda nou xaulardan to'g'ri foydalana bilish ko'nikmalarini hosil qilish ham nazariy ham amaliy yo'llanma bo'lmog'i lozim.⁷⁷

Albatta, ilmiy faoliyatni tashkil etishda professor-o'qituvchining bilimi, tajribasi, ko'nikmasi, ilmiy-pedagogik salohiyati, mahorati hamda qobiliyati asosiy omil hisoblanadi. Shunga ko'ra, ilmiy faoliyatni tashkil qilishni oddiydan murakkabga qarab rivojlantirib borish usulidan foydalanish yaxshi samara bermoqda. Albatta, bunda talabalarning ilmiy faoliyatidagi muammolarga nisbatan o'z o'zini tanqid va ilmiy masalalarga nisbatan tahliliy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishning o'rni muhimdir. Ya'ni, shu orqali ular yangilik yaratishga, kashfiyotlar qilishga to'siq bo'luvchi muammolar, ularni yechishga ko'mak beruvchi vositalardan samarali foydalanmoqdalar. Albatta, ilk ilmiy tadqiqot faoliyatini boshlash jarayonida talabalarda ko'tarinki kayfiyat, ehtiros, o'z tadqiqotlaridan ruhlanish kuzatilishi tayin. Bu, shubhasiz ilmiy faoliyat jarayonining samaradorligidan dalolatdir. Bunda o'qituvchining ilmiy salohiyati muhim hisoblanib, ilmiy faoliyatni olib boruvchiga nisbatan aniq reja va muayyan talablar qo'ya olishi zarur. Demak, o'qituvchi tomonidan ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilishning ma'lum nazariyasi va metodologiyasi ishlab chiqilishi va ularni amaliyotga qo'llay olishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Albatta bugungi kunda oliy ta'lim sohasida ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilish ta'lim jarayonidagi sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash va jahon andozalariga mos, raqobatbardosh, yuqori saviyali ilmiy mutaxassislar tayyorlashni taqozo etmoqda. Ushbu muammolar yechimini topish, ularni amalda keng qo'llashda aniq vazifalar sifatida bevosita ilmiy tadqiqot jarayonini to'g'ri tashkil qilish, ilg'or innovatsiyalar va texnologiyalardan unumli foydalanish, ilmiy tadqiqot dasturlarini jahon andozalariga mos holda yanada takomillashtirish, o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalarini amaliyotga joriy etish, texnik vositalaridan, jumladan masofadan o'qitish usullaridan keng foydalanish kabilarda o'z aksini topmoqda⁷⁸.

Chunki ta'lim sifati va usuliga qarab bilim hosil bo'ladi, shu olingan bilimlar nazariy uyg'unlashtirilsa ilmiy tadqiqot uchun dastlabki ko'nikma shakllanadi. Bu o'qituvchining nafaqat mahoratini, balki talabaning istak-xohishi, qobiliyati va bilim darajasi hamda ilmiy faoliyatini ham belgilaydi. Ta'lim uzoq davom etadigan jarayondir. Bilim esa ta'limning uzluksizligi vositasida beriladigan hodisadir. Ilm esa, olingan bilim va ko'nikmalarni manbalar va shaxsiy tashabbuslar asosida chuqur o'rganish va tahlil qilishdir. Bilim xususiylikka ega bo'lganidek, ilm ham shaxsning individual ilmiy salohiyatini ko'rsatadi, uning tashabbuslari va yangilikka intiluvchanligini aniqlaydi. Ta'lim barcha uchun bir xilda davom etadigan jarayon bo'lsa, ilm ob'ektiv borliqdagi voqea-hodisalarning in'ikosi natijasida inson ongidagi mushohadalar va tasavvurlar natijasida hosil bo'ladigan nazariy ko'nikmalar yig'indisidir.

Ilmiy faoliyatdagi sifat ko'rsatkichlari uni berishda ishtirok etadigan kishilar bilim darajasi bilan belgilanib, individual mahoratga va shaxsiy ixtiro va tashabbuslarga ham asoslanadi. Bunda ilmiy tadqiqotlarni olib borishning zarur metodologiyasi belgilab olinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur fikrlardan kelib chiqqan holda ilmiy tadqiqot faoliyati bo'yicha ilmiy faoliyat texnologiyasini loyihalashtirishdagi asosiy metodologik yondoshuvlarni shartli ravishda quyidagilardan iborat, deb hisoblaymiz:

⁷⁷ Обломуродов Н., Хазраткулов А., Толипов Ф. ва бошқалар. Ўзбекистон тарихи. (Ўқув қўлланма) - Т., 2011 й.

⁷⁸ Толипов Ф., Исроилов Б. Миллий ғоя: асосий тушунча ва тамойиллар. // Ўқув-услубий қўлланма. -Т., 2017.

Shaxsga yo'naltirilgan ilmiy faoliyat. Bunday ilmiy faoliyat o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim jarayonining faqat bir yoki bir necha ishtirokchilarining ilmiy salohiyatlarini yuzaga chiqarishni ko'zda tutadi. Bu esa ilmiy tadqiqot faoliyatni loyihalashtirishda, ilm oluvchining ma'lum shaxsiy va ilmiy faoliyati bilan bog'liq holda yondoshishni nazarda tutadi;

Ilmiy faoliyatga tizimli yondoshuv. Ilmiy faoliyat tizimining barcha qirralarini o'zida mujassam etuvchi yondashuv bo'lib, u ilmiy faoliyat jaryonining mantiqiyliги, uning barcha bo'g'inlarini o'zaro bog'liqligi, ya'ni yaxlitligini anglatadi.

Hamkorlikda ilmiy faoliyatni tashkil etish. Ilmiy rahbar va shogird o'rtasidagi tenglik, oshkoralik, shaffoflikka asoslangan ob'ektiv munosabatlardagi hamkorlikni, maqsad va faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan ilmiy natijalarni nazorat qilish va baholashni nazarda tutadi⁷⁹. Bunda ilmiy faoliyat mazmunini ma'lum masalalarni ilmiy tarzda tashkil qilish orqali ilm oluvchi faoliyatini to'g'ri faollashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda ilmiy faoliyatning ob'ektiv birligi yuzaga keladi va o'zaro hamkorlikda ilmiy tadqiqotning natijadorligi bilan baholanadi. Ilmiy tadqiqotlarni tashkil etishda tadqiqotchi majdu manbalardan to'g'ri va unumli foydalana olishi, ularni haqqoniy o'rgana olishi va tahlil qilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomov, Nazirov E va boshqalar. O'quv adabiyotini yaratish va uni baholash mezonlari. - T., 1998 yil.
2. Oblomurodov N, Hazratqulov A, Tolipov F va boshqalar. O'zbekiston tarixi. (o'quv qo'llanma)- T., 2011 y.
3. Tolipov F, Isroilov B. Milliy g'oya: asosiy tushuncha va tamoyillar. // O'quv-uslubiy qo'llanma. -T., 2017.

⁷⁹ Ўша жойда.